

PERAN NANOMATERIAL DI DALAM PENGOLAHAN AIR

Gallo Ibnu Fajar

Abstrak

Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Selama ini, air digunakan untuk banyak memenuhi kebutuhan manusia. Untuk skala rumah tangga, air digunakan untuk minum, mencuci pakaian dan mandi. Sedangkan untuk skala besar, air digunakan untuk menjalankan beberapa proses sistem utilitas pada pabrik. Semakin lama, kondisi kebersihan air semakin memprihatinkan di dunia. Banyak sumber air yang tercemar akibat melesatnya pertumbuhan penduduk dan polusi industri yang mengakibatkan pada berkurangnya kebutuhan air bersih. Air yang tercemar pun mengandung banyak polutan dan zat berbahaya yang beraneka ragam. Untuk itu diperlukan teknologi pengolahan air yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Banyak teknologi yang sedang diaplikasikan untuk mengolah air seperti diantaranya ada adsorpsi, koagulasi, membran filtrasi, penukar-ion, elektrokimia dan lainnya. Sejak beberapa tahun terakhir, sedang dikembangkan aplikasi nanomaterial untuk pengolahan air. Nanomaterial merupakan material berukuran nano yang dapat terbentuk dari beberapa senyawa pemeebentuknya. Nanomaterial memiliki peran dalam pengolahan air kotor menjadi air bersih. Dari segi efektivitas dan biaya, nanomaterial juga menjadi teknologi pengolahan air yang memiliki peluang besar untuk diterapkan di industri-industri pengolahan air. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai karakteristik tiap nanomaterial, fungsinya sebagai adsorben dan sifat fotokatalitiknya dalam proses pengolahan air. Beberapa percobaan dan pengujian terhadap material berbasis nano ini juga telah dilakukan untuk membuktikan bahwa nanomaterial memiliki banyak keuntungan dalam mengolah air dibandingkan teknologi konvensional yang ada pada saat ini.

Kata kunci: adsorpsi, nanomaterial, pengolahan air, fotokatalis, antibakterial

1. Pendahuluan

Air merupakan salah satu kebutuhan utama penunjang kehidupan manusia. Air digunakan manusia untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci dan lainnya. Untuk skala yang lebih besar, air digunakan industri untuk proses sistem utilitasnya. Namun, dari semua jenis air yang terdapat di permukaan bumi, selalunya manusia membutuhkan air yang kandungannya masih bersih. Kualitas air bersih dari zaman ke zaman selalu mengalami penurunan disebabkan cepatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan industri yang menyebabkan semakin terkontaminasinya air secara global pada sumber airnya. Polutan yang mengontaminasi air dapat berupa logam berat dan senyawa-senyawa pengotor lainnya. Hal ini membuat air yang terkontaminasi tidak dapat diminum dan harus dibersihkan terlebih dahulu.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, manusia selalu mengembangkan proses pengolahan air limbah. Proses pengolahan air limbah dapat berupa ekstraksi dengan pelarut, mikro dan ultra filtrasi, sedimentasi dan pemisahan gravitasi, fkoagulasi, oksidasi, evaporasi, distilasi, reverse osmosis, adsorpsi, penukar ion, elektrodialisis dan lainnya. Dari beberapa metode yang disebutkan diatas, adsorpsi merupakan metode yang paling umum digunakan disebabkan pengoperasiannya yang mudah, relatif murah dan keberadaan adsorben yang melimpah. Adsorpsi juga dapat diaplikasikan untuk penghilangan organik larut dan tak larut, anorganik dan polutan biologis. Tiap jenis *adsorbents* yang berbeda digunakan untuk polutan yang berbeda pula tergantung pada jenisnya. Urutan efektivitas adsorpsi bila dibandingkan dengan teknik pengolahan air lainnya adalah seperti adsorpsi > evaporasi > aerobic > anaerobic > penukar ion > elektrodialisis > micro dan ultra filtrasi > reverse osmosis > precipitation > distilasi > oksidasi dan ekstraksi dengan pelarut.

Pada mulanya, karbon aktif digunakan sebagai penghilang polutan dari air. Semakin lama, peneliti menemukan pengganti karbon aktif yang dirasa lebih efektif dalam menggantikan peran pengadsorp tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, nanoteknologi telah berkembang pesat menjadi teknologi yang mutakhir dalam mengatasi pengolahan limbah air di seluruh dunia. Berbagai nanomaterial dirancang dan digunakan untuk penghilang polutan pada air. Di dalam kepentingan kemajuan teknologi pengolahan air limbah, nanoteknologi hadir sebagai alternatifnya. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk mengembangkan teknik pengolahan air limbah melalui adsorpsi dengan nanoteknologi.

Gambar 1. Struktur (A) SWCNTs dan (B) MWCNTs (<http://dokumen.tips/documents/tugas-paper-pengantar-material-teknik-2011.html>)

2. Nanomaterial sebagai adsorben untuk pengolahan air

2.1 Material berbasis karbon

Untuk proses adsorpsi apapun, adsorben yang memiliki luas permukaan besar, volume pori, dan fungsional yang baik adalah kunci keberhasilan. Sekarang, banyak material-material berpori yang sedang dikembangkan seperti karbon aktif, zeolit, polimer, dan kerangka metal-organik memiliki jenis efektivitas yang berbeda-beda dalam menghilangkan polutan pada udara, air dan tanah. Diantara mereka, adsorben dengan karbon termasuk karbon aktif, karbon nanotube, fullerenes dan *graphene* biasanya menunjukkan kapasitas adsorpsi tinggi dan kestabilan termal. Diantara variasi nanomaterial dengan basis adsorben, material karbon biasanya dipilih menjadi adsorben dengan tingkat penghilangan polutan anorganik dan organik yang tinggi/ Sejak penemuan karbon nanotubes (CNTs) dan fullerene, material ini secara luas dipilih oleh banyak industri untuk digunakan sebagai adsorben yang efektif.

2.2 Carbon nanotubes (CNTs)

Karbon *nanotubes* merupakan salah satu jenis karbon diantara jenis karbon lainnya yang mempunyai struktur yang berbeda-beda. Pada dasarnya, CNTs dibuat dari bentuk silinder yang digulung membentuk tabung. CNTs memiliki dua tipe yaitu *single walled carbon nanotubes* (SWCNTs) dan *multiwalled carbon nanotubes* (MWCNTs) dimana SWCNTs dibentuk dari lembaran *graphene* satuan yang digulung dan MWCNTs dibentuk dari banyak lembaran *graphene* yang digulung. Gambar 1 menunjukkan struktur SWCNTs dan MWCNTs. CNTs, memiliki tinggi permukaan aktif dengan perbandingan volume yang cukup besar. Molekul ini memiliki kemampuan adsorpsi yang cukup efisien dibandingkan granular konvensional dan serbuk karbon aktif.

Peneliti menemukan bahwa kapasitas adsorpsi CNTs bergantung pada gugus fungsi permukaan dan sorbat alam. Contohnya, jumlah keasaman permukaan menyukai adsorpsi senyawa polar. Dengan kata lain, permukaan CNTs yang tidak tefungsikan terbukti memiliki kapasitas adsorpsi lebih tinggi kepada senyawa non-polar seperti hidrokarbon polisiklik aromatik. Kapasitas penyerapan CNTs lebih efektif pada rentang pH tertentu. Performa optimum ditunjukkan pada saat pH larutan berada pada 7-10. Diluar rentang ini, ionisasi dan persilangan antar senyawa ionik akan terjadi. Meskipun CNTs lebih mahal dibandingkan karbon aktif konvensional, daya penyerapan dan desorpsi pada material tersebut lebih efisien

Wu telah mengevaluasi performa karbon nanotubes untuk adsorpsi pewarna *Procion Red MX-5B* yang terdapat pada berbagai limbah pabrik. Analisis kinetik pada temperatur yang berbeda dievaluasi pada pH 6.5. Kapasitas adsorpsi maksimum yang dicapai saat 3 jam pada temperatur yang bervariasi adalah 281, 291, 301, 321 K pada 20.93, 22.87, 27.20, dan 30.53 mg/g. Adsorpsi meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur menandakan mobilitas molekul pewarna bertambah dengan temperatur. Reaksi adsorpsi ini bersifat endotermik. Koefisien linear dan standar deviasi dari isoterm Langmuir dan Freundlich ditentukan dan hasilnya menunjukkan bahwa isoterm Langmuir cocok dengan hasil percobaan.

Chatterjee dkk menyambung chitosan (CS) *hydrogel beads* dengan *carbon nanotubes* (CNTs) dan mempelajari efisiensi adsorpsi dari modifikasi adsorben *congo red* (CR). Adsorpsi dari CR keatas CS/CNT sangat bergantung pada pH dan maksimum adsorpsinya yaitu (423.1 mg/g) oleh CS/CNT terjadi pada pH 4.0. Ketika formasi manik dikonduksi didalam presipitasi Sodium Hidroksida, gugus amina dalam molekul CS tidak terprotonasi. Meningkatnya pH dari 4-5.6 dan pH dari 5-6 ketika adsorpsi mengindikasikan berkurangnya konsentrasi H^+ didalam larutan. Model persamaan Langmuir menunjukkan hasil percobaan yang cocok dibandingkan model Freundlich isoterm. Kapasitas adsorpsi maksimum dari CS/CNT pada CR dihasilkan pada 450.4 mg/ Bazrafshan dkk mempelajari penghilangan zat reaktif *red 120 textile dye* (RR-120) menggunakan SWCNTs. Adsorpsi penghilangan RR-120 dipengaruhi oleh pH. pH optimum untuk proses adalah 5.0. Kapasitas adsorpsi maksimum dari SWCNTs pada percobaan adalah 426.49 mg/g dengan 85.3% terbuang pada pH 5.0 dengan konsentrasi pewarna awal adalah 50 mg/L. Peningkatan konsentrasi adsorben menghasilkan meningkatnya adsorpsi pada pewarna.

Karbon nanotubes juga sudah diuji untuk menghilangkan *natural organic matter* (NOM) dari larutan air dan hasilnya cukup menjanjikan. Hyung dan Kim menguji peran MWCNTs dalam penghilangan NOM. NOM memiliki karakteristik anionik pada pH dengan rentang 3.0-9.0. Efek karakteristik NOM dan parameter kualitas air pada adsorptif interaksi antara MWCNT dan NOM dalam larutan telah ditentukan.

3. Nanomaterial sebagai agen antibakteri

Bakteri merupakan salah satu masalah serius yang timbul semakin lama ini. Hal ini disebabkan gejala infeksi dan kekebalan mikroorganisme pada bakteri yang semakin meningkat terhadap antibiotik. Untuk mencegah infeksi mikroorganisme tersebut, nanoantimicrobial telah diuji sebagai pilihan penanganan yang efektif. Pengontrolan terhadap pertumbuhan bakteri menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi. Liu dkk telah meneliti tentang aktivitas antibakterial seperti *graphite* (Gt), *graphite oxide* (GtO), *graphene oxide* (GO), dan *graphene oxide* tereduksi (rGO) pada membran. *E. coli* digunakan sebagai bakteri percobaan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas antibakterial dari keempat jenis material *graphene* tersebut.

Sel *E. coli* (10^6 - 10^7 CFU/mL) diinkubasi dengan konsentrasi yang sama (40 μ g/mL) dari larutan dispersi Gt, GtO, GO dan rGO selama 2 jam. Laju matinya sel bakteri ditentukan dari metode perhitungan koloni. Dispersi Gt ditunjukkan dengan *cytotoxicity* sedang dengan sel tidak aktif sebesar $26.1 \pm 4.8\%$. Dispersi GtO menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih kecil dibandingkan Gt, dengan tingkat sel tidak aktifnya sebesar $15.0 \pm 3.7\%$. GO memiliki aktivitas antibakterial yang lebih kuat dibandingkan GtO. Tingkat menurunnya kelangsungan hidup semakin bertambah yaitu pada $69.3 \pm 6.1\%$. Perbedaan signifikan dapat ditemukan pada aktivitas antibakterial diantara keempat material tersebut. Menurunnya tingkat kelangsungan hidup bakteri meningkat sebanding dengan waktu inkubasi.

Untuk dispersi GO, penurunan kelangsungan hidup bakteri meningkat dari $49.1 \pm 6.0\%$ menjadi $69.3 \pm 6.1\%$, $81.5 \pm 3.9\%$ dan $89.7 \pm 3.1\%$ setelah waktu inkubasinya terus menambah dari 1 jam menjadi 2, 3, dan 4 jam. Dispersi rGo menunjukkan *trend* yang cukup sama. Penurunan kelangsungan hidup *E. coli* adalah $35.6 \pm 2.5\%$, $47.4 \pm 4.6\%$, $67.8 \pm 5.6\%$ dan $74.9 \pm 4.8\%$ pada waktu inkubasi 1, 2, 3 dan 4 jam. Untuk kedua material, fraksi besar dari sel mati terjadi pada jam pertama inkubasi. Dibandingkan dispersi GO dan rGO, dispersi GO memiliki tingkat aktivitas antibakterial yang lebih tinggi dibandingkan dispersi rGO. Kelangsungan hidup *E. coli* meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi GO dan rGO. Penurunan kelangsungan hidup *E. coli* meningkat dari $10.5 \pm 6.6\%$ pada konsentrasi GO sebesar 5 μ g/mL menjadi $91.6 \pm 3.2\%$ pada 80 μ g/mL. Dalam perlakuan yang sama, dispersi rGO pada konsentrasi 5 μ g/mL hanya membunuh $8.4 \pm 7.3\%$ *E. coli* sedangkan dispersi rGO pada 80 μ g/mL membunuh $76.8 \pm 3.1\%$ dari *E. coli*.

Bila GtO dan GO dibandingkan, keduanya memiliki kapasitas serupa dalam mengoksidasi GSH (GtO bernilai $21.4 \pm 1.1\%$ dan GO bernilai $22.4 \pm 0.7\%$). Namun, dispersi GO dapat membunuh fraksi *E. coli* yang lebih banyak ($69.3 \pm 6.6\%$) dibandingkan dispersi GtO ($15.0 \pm 3.7\%$). GtO dan GO mengandung gugus fungsi yang sama dalam ikatan kimianya. Perbedaan keduanya adalah GO memiliki lapisan nano dengan luas $0.31 \pm 0.20 \mu\text{m}$, sedangkan GtO memiliki tumpukan agregat dengan luas lapisannya $6.28 \pm 2.50 \mu\text{m}$.

Berikutnya, bila Gt dan GtO dibandingkan, partikel Gt berukuran lebih besar dibandingkan partikel GtO. Namun, aktivitas antibakterial Gt lebih besar dibandingkan GtO. Ini jelas menggambarkan hubungan kapasitas oksidasi GSH. Metalik Gt dapat mengoksidasi GSH lebih dibandingkan GtO dan dapat disebut bahwa jenis metal pada *graphene* material juga berperan dalam aktivitas antibakterial.

Selanjutnya, bila GO dan rGO dibandingkan, meskipun rGO memiliki kapasitas oksidasi yang lebih kuat pada GSH, GO dengan ukuran lebih kecil tetap memiliki aktivitas antibakterial yang lebih tinggi dibandingkan rGO. Secara keseluruhan, hasil yang ditunjukkan pada tabel menyimpulkan bahwa aktivitas antibakterial dari material *graphene* berhubungan dengan dispersibilitas, ukuran dan kapasitas oksidasi. Mekanisme antibakterial semuanya dapat diumpamakan seperti tekanan membran dan tekanan oksidasi. Shao et al [23] telah menyajikan gambaran nanopartikel silver yang dicampur dengan *graphene oxide* nanokomposit dengan proses kimia.

4. Nanomaterial sebagai fotokatalisis

Dalam beberapa tahun, degradasi fotokatalitik dari variasi campuran toksik organik telah ditujukan untuk proses detoksifikasi air. Degradasi fotokatalitik menggunakan partikel TiO_2 dibawah UV atau cahaya tampak yang menjadi proses pengolahan konvensional tidak cukup efektif dalam mendegradasi polutan didalam air. Terdapat banyak variasi mekanisme menggunakan material fotokatalis. Salah satu mekanisme tersebut adalah oksidasi dari senyawa organik yang diinisiasi oleh radikal bebas, yang lalu diinduksi oleh pasangan lubang elektron pada permukaan fotokatalis [25]. Mekanisme lainnya menyatakan bahwa senyawa organik yang awalnya diadsorp pada permukaan fotokatalisnya dan lalu bereaksi dengan superficial e^-/h^+ membentuk produk reaksi. Keberagaman reaksi bergantung pada mekanisme kedua permukaan yang teradsorp dan fasa larutannya yang menghasilkan fotodegradasi kinetik yang berbeda. Adsorpsi dari polutan organik secara umum menjadi parameter penting dalam menentukan laju degradasi dari oksidasi foto katalitik.

Material semikonduktor telah menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang baik dalam membersihkan polutan organik yang bermacam-macam. Namun, fotokatalis cahaya tampak komersial menunjukkan beberapa kekurangan, termasuk sifatnya yang tidak stabil atau tidak efisien dalam proses tersebut. Saat ini, grup II-VI semikonduktor dengan perbedaan energi yang terselubung padanya telah diidentifikasi sebagai pasangan yang cocok untuk proses fotokatalis. Banyak penelitian telah melaporkan penemuan material yang memiliki efisiensi tinggi dibandingkan cahaya tampak dan bersifat fotokatalis untuk degradasi dari polutan organik yang berbeda dengan efisiensi tinggi dan stabilitas tinggi.

Shen dkk menyiapkan nanopartikel ZnCdS berbentuk *platform* 2D pada lembaran rGO untuk mengamati proses katalitiknya.

Secara umum, terdapat 3 faktor krusial dalam aktivitas fotokatalitik dari komposit yang berperan yaitu adsorpsi molekul terkontaminasi, adsorpsi penyinaran cahaya serta biaya transportasi dan pemisahannya. Degradasi fotokatalitik dari polutan organik menggunakan TiO_2 sebagai fotokatalisnya telah dipelajari banyak orang didunia. Namun, TiO_2 hanya dapat aktif dibawa penyinaran UV yang mana sangat membatasi efisiensi utilisasi dari energi surya. Sedangkan untuk ZnCdS , energi ikatan valensinya lebih negatif 1.0 eV dibandingkan TiO_2 . Sehingga itu menyebabkan mengecilnya perbedaan energi dan responnya terhadap cahaya tampak. Dengan kata lain, karena sifat unik *graphene*, hal tersebut tidak hanya mengembangkan proses transportasi dan pemisahannya namun dapat mengakibatkan konduksi lebih tinggi pada posisi ikatannya dengan kekuatan reduktif yang lebih kuat. Aktivitas fotokatalitik telah dievaluasi melalui degradasi dari metil orange dan RhB dalam larutan aqueous dibawah cahaya tampak [27]. Degradasi metil orange terhadap katalis dalam 24 jam berkurang menjadi $\text{rGO-ZnCdS-3} > \text{rGO-ZnCdS-2} > \text{rGO-ZnCdS-4} > \text{rGO-ZnCdS-1} > \text{ZnCdS}$. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada degradasi dengan RhB pada cahaya tampak.

Terdapat setidaknya 3 alasan pada tanda fotokatalitik aktivitas dari rGO-ZnCdS untuk pemutihan dari pewarna organik dibawah penyinaran cahaya tampak. Pertama, rGO-ZnCdS telah meningkatkan adsorpsi dari molekul pewarna organik. Kedua, rGO-ZnCdS telah dengan jelas memperpanjang respon dari foto terebut. Terakhir, bentuk rGO-ZnCdS yang sistemnya heterogen memiliki efek sinergik pada aktivitas fotonya.

Xiong dkk mensintesis *graphene* emas nanokomposit untuk degradasi fotokatalitik dari pewarna dibawah penyinaran cahaya tampak. Pada data eksperimen, ditunjukkan bahwa mekanisme perhitungan untuk degradasi polutan pewarna dari GOR-Au dibawah penyinaran cahaya tampak.

Fotoaktivitas dari GOR-Au dievaluasi menggunakan Rhodamine B (RhB) dibawah penyinaran cahaya tampak. Dapat dilihat bahwa RhB sangat stabil dibawah penyinaran cahaya tampak tanpa katalis atau GOR-Au berlebih didalam kegelapan. Namun, dengan kehadiran GOR-Au, degradasi RhB meningkat dilihat melalui tandanya.

Zhang dkk mensintesis *graphene-metal-oxide* komposit untuk degradasi dari pewarna penyinaran cahaya tampak. Metal oksida seperti SnO_2 dan TiO_2 menjadi material yang ditambahkan pada lembaran *graphene* nanokomposit.

Aktivitas fotokatalitik dari kedua sampel dievaluasi menggunakan degradasi RhB dibawah penyinaran cahaya tampak. RhB sangat stabil keadaannya dibawah penyinaran cahaya tampak tanpa kehadiran fotokatalis. Namun, kehadiran dari katalis RGO-SnO_2 dan RGO-TiO_2 meningkatkan degradasi dengan laju konstan sekitar $6.2 \cdot 10^3 \text{ min}^{-1}$ untuk RGO-SnO_2 dan $3.6 \cdot 10^3 \text{ min}^{-1}$ untuk RGO-TiO_2 . Untuk tambahan, fotokatalis RGO-SnO_2 menunjukkan performa lebih baik dari RGO-TiO_2 dan produk komersial P25.

Kehadiran lembaran *graphene* yang telah tereduksi meningkatkan dengan baik aktivitas fotokatalitik dari metal oksida untuk degradasi dari RhB dibawah penyinaran cahaya tampak karena beban pemisahan yang efektif dan pemindahannya. Sistem RGO-SnO_2 menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang lebih baik ketimbang P25 dan RGO-TiO_2 berhubung konduktivitas listrik yang baik dan beban pemisahan yang efektif karena kehadiran RGO

Fan et al. [34] menyiapkan ZnO /hybrid *graphene oxide* yang tereduksi untuk peningkatan degradasi fotokatalitik pada pewarna limbah air. Xu dkk mendemonstrasikan bahwa *graphene-hybridized ZnO* fotokatalis menunjukkan peningkatan aktivitas fotokatalitik untuk degradasi dari pewarna organik, dan aktivitas fotokatalitik tertinggi terjadi 4 kali dari ZnO biasa. Kavitha dkk mensintesis *graphene-ZnO* nanopartikel hibrid melalui generasi in-situ nanopartikel ZnO diatas *graphene* dan hasil fotokatalitiknya menunjukkan bahwa 70% dari methyleneblue (MB) dalam ethanol telah terdegradasi didalam 3 jam penyinaran ultraviolet (UV).

Fu dkk telah menginvestigasi fotodegradasi dari MB menggunakan ZnO-graphene nanohybrid, dan menemukan bahwa nanohybrid mengandung 2.5% *graphene* sekaligus menunjukkan bahwa terjadi aktivitas terbesar. Untuk menginvestigasi sifat fotokatalitik dari hibrid ZnO/rGO hibrid, fotodegradasi dari larutan MB (50mL) dilakukan menggunakan ZnO/rGO hibrid dan ZnO murni disintesis dalam kondisi yang sama. Hasil menunjukkan bahwa intensitas adsorpsi dari larutan MB berkurang secara berkala dengan menambahnya waktu penyinaran. Dibawah penyinaran UV selama 35 menit, puncak adsorpsi dari MB menghilang sepenuhnya dan larutan MB menjadi tidak berwarna, yang menunjukkan laporan yang lebih baik dari sebelumnya. Stabilitas fotokatalitik dari ZnO/rGO hibrid juga diinvestigasi dengan degradasi foto 4 siklus. Setelah degradasi 4 siklus, ZnO/rGO hibrid tidak menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam aktivitas fotokatalitiknya, mengindikasikan stabilitas fotokatalitik dengan baik selama oksidasi molekul MB.

Shanmugam dkk telah menyiapkan *graphene -V₂O₅* nanokomposit melalui metode hidrotermal dan dites degradasi pewarna MB dibawah sinar matahari langsung. Komposit $\text{G-V}_2\text{O}_5$ disediakan melalui campuran larutan yang diikuti oleh sonication. Representasi skematik dari formasi nanokomposit $\text{G-V}_2\text{O}_5$.

Aktivitas fotokatalitik dari komposit $\text{G-V}_2\text{O}_5$ yang disintesis, dianalisa menggunakan pewarna MB dibawah UV, tampak dan sinar langsung matahari ditunjukkan pada.

5. Kesimpulan dan prospek kedepan

Sifat nanomaterial memiliki kelebihan pada adsorpsi, fotokatalitik dan antimikrobal seperti pada yang dibahas diatas. Sebagai bukti dari literatur yang dibahas, dalam skala besar, nanomaterial telah diuji dalam penghilangan zat pengotor pada air. Banyak nanomaterials akhirnya menjadi alternatif yang ampuh dibandingkan metode pemurnian konvensional karena peningkatan adsorpsi dan / atau aktivitas fotokatalis dan substansi spesifiknya. Namun, sebagian besar aplikasi yang belum siap untuk pasaran karena tantangan teknis (misalnya, meningkatkan, sistem mengatur), masalah lingkungan dan efektivitas biaya dan karenanya, hanya beberapa produk komersial ukuran nano yang tersedia di pasar. Selain itu, ada beberapa hal penting lainnya terkait nanomaterial yang harus dinegosiasikan. Selain itu, ketersediaan jumlah besar nanomaterial dengan harga ekonomis untuk tujuan pengolahan air dapat menjadi hambatan serius untuk aplikasi industri.

Daftar Pustaka

1. For gacs, T. Cserhati, G. Oros, Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review, *Environ. Int.* 30 (2004) 953–971.
2. Santhosh C., Venugopal, Grace Nirmala, 2016. Role of nanomaterials in water treatment applications: A review
3. I.H.R. Helmer, *Water Pollution Control – A Guide to the Use of Water Quality Management Principles*, E & FN Spon, London, Great Britain, 1997.
4. T.E.G.J.H. Lehr, J. Pettyjohn DeMarre, *Domestic Water Treatment*, McGrawHill Book Company, New York, 1980.
5. N.L. Nemerow, *Industrial Water Pollution: Origins, Characteristics, and Treatment*, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1978.
6. I.S.M.C. Sanady, Health damage due to pollution in Hungary, in: *Proceedings of the Rome Symposium*, International Association of Hydrological Sciences, Wallingford, Oxfordshire, UK, 1995.
7. R.K. Gautam, M.C. Chattopadhyaya, *Nanomaterials for Wastewater Remediation*, 1st Edi., Butterworth-Heinemann, 2016.
8. S. Wang, Y. Peng, Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment, *Chem. Eng. J.* 156 (2010) 11–24.
9. W.S. Wan Ngah, L.C. Teong, M.A.K.M. Hanah, Adsorption of dyes and heavy metal ions by chitosan composites: a review, *Carbohydr. Polym.* 83 (2011) 1446–1456.
10. S.SenGupta, K.G.Bhattacharyya, Adsorption of heavy metals on kaolinite and montmorillonite: a review, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 14 (2012) 6698–6723.
11. X. Ren, C. Chen, M. Nagatsu, X. Wang, Carbon nanotubes as adsorbents in environmental pollution management: a review, *Chem. Eng. J.* 170 (2011) 395–410.
12. G.P. Rao, C.Lu, F.Su, Sorption of divalent metal ions from aqueous solution by carbon nanotubes: a review, *Sep. Purif. Technol.* 58 (2007) 224–231.
13. M.B. Seymour, C. Su, Y. Gao, Y. Lu, Y. Li, Characterization of carbon nanotubes for heavy metal ion remediation, *J. Nanopart. Res.* 14 (2012) 1–13.
14. X. Wang, J. Lu, B. Xing, Sorption of organic contaminants by carbon nanotubes: influence of adsorbed organic matter, *Environ. Sci. Technol.* 42 (2008) 3207–3212.
- A. Staej, K. Pyrzynska, Solid phase extraction of metal ions using carbon nanotubes, *Microchem. J.* 89 (2008) 29–33.
15. C.-H. Wu, Adsorption of reactive dye onto carbon nanotubes: equilibrium, kinetics and thermodynamics, *J. Hazard. Mater.* 144 (2007) 93–100.
16. S. Chatterjee, M.W. Lee, S.H. Woo, Adsorption of congo red by chitosan hydrogel beads impregnated with carbon nanotubes, *Bioresour. Technol.* 101 (2010) 1800–1806.
17. H. Hyung, J.-H. Kim, Natural organic matter(nom) adsorption to multi-walled carbon nanotubes: effect of nom characteristics and water quality parameters, *Environ. Sci. Technol.* 42 (2008) 4416–4421.
18. W.H. Organization, *Global Report for Research on Infectious Diseases of Poverty*, 2012.
19. N. Cioffi, M. Rai, *Nano-Antimicrobials, Progress and Prospects*, Springer, Berlin, Germany, 2012.
20. S. Liu, T.H. Zeng, M. Hofmann, E. Burcombe, J. Wei, R. Jiang, J. Kong, Y. Chen, Antibacterial activity of graphite, graphite oxide, graphene oxide, and reduced graphene oxide: membrane and oxidative stress, *ACS Nano* 5 (2011) 6971–6980.
21. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
22. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
23. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
24. W. Shao, X.Liu,H.Min, G.Dong,Q.Feng, S.Zuo,Preparation,characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticle-decorated graphene oxide nanocomposite, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 7 (2015) 6966–6973.
25. M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi, D.W. Bahnemann, Environmental applications of semiconductor photocatalysis, *Chem. Rev.* 95 (1995) 69–96.
26. C. Kormann, D.W. Bahnemann, M.R. Hoffmann, Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions, *Environ. Sci. Technol.* 25 (1991) 494–500
27. D.F. Ollis, C.-Y. Hsiao, L. Budiman, C.-L. Lee, Heterogeneous photoassisted catalysis: conversions of perchloroethylene, dichloroethane, chloroacetic acids, and chlorobenzenes, *J. Catal.* 88 (1984) 89–96.
28. Y. Yu, C.Y. Jimmy, C.-Y. Chan, Y.-K. Che, J.-C. Zhao, L. Ding, W.-K. Ge, P.-K. Wong, Enhancement of adsorption and photocatalytic activity of TiO₂ by using carbon nanotubes for the treatment of azo dye, *Appl. Catal. B* 61 (2005) 1–11.

29. N. Zhang, Y. Zhang, X. Pan, M.-Q. Yang, Y.-J. Xu, Constructing ternary CdS– graphene–TiO₂ hybrids on the flatland of graphene oxide with enhanced visible-light photoactivity for selective transformation, *J. Phys. Chem. C* 116 (2012) 18023–18031.
30. J. Shen, W. Huang, N. Li, M. Ye, Highly efficient degradation of dyes by reduced graphene oxide–ZnCdS supramolecular photocatalyst under visible light, *Ceram. Int.* 41 (2015) 761–767.
31. P. Chen, T.-Y. Xiao, H.-H. Li, J.-J. Yang, Z. Wang, H.-B. Yao, S.-H. Yu, Nitrogen-doped graphene/ZnSe nanocomposites: hydrothermal synthesis and their enhanced electrochemical and photocatalytic activities, *ACS Nano* 6 (2011) 712–719.
32. G. Xiao, X. Wang, D. Li, X. Fu, InVO₄-sensitized TiO₂ photocatalysts for efficient air purification with visible light, *J. Photochem. Photobiol. A* 193 (2008) 213–221.
33. Z. Xiong, L.L. Zhang, J. Ma, X. Zhao, Photocatalytic degradation of dyes over graphene–gold nanocomposites under visible light irradiation, *Chem. Commun.* 46 (2010) 6099–6101.
34. J. Zhang, Z. Xiong, X. Zhao, Graphene–metal–oxide composites for the degradation of dyes under visible light irradiation, *J. Mater. Chem.* 21 (2011) 3634–3640.
35. F. Fan, X. Wang, Y. Ma, K. Fu, Y. Yang, Enhanced photocatalytic degradation of dye wastewater using ZnO/reduced graphene oxide hybrids, *Fullerenes Nanotubes Carbon Nanostruct.* 23 (2015) 917–921.
36. T. Xu, L. Zhang, H. Cheng, Y. Zhu, Significantly enhanced photocatalytic performance of ZnO via graphene hybridization and the mechanism study, *Appl. Catal. B* 101 (2011) 382–387.
37. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
38. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175–51198
39. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463–481
40. T. Kaviitha, A.I. Gopalan, K.-P. Lee, S.-Y. Park, Glucose sensing, photocatalytic and antibacterial properties of graphene–ZnO nanoparticle hybrids, *Carbon* 50 (2012) 2994–3000.
41. D. Fu, G. Han, Y. Chang, J. Dong, The synthesis and properties of ZnO– graphene nano hybrid for photodegradation of organic pollutant in water, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 673–681.
42. X. Zhou, T. Shi, H. Zhou, Hydrothermal preparation of ZnO-reduced graphene oxide hybrid with high performance in photocatalytic degradation, *Appl. Surf. Sci.* 258 (2012) 6204–6211.
43. M. Shanmugam, A. Alsalmeh, A. Alghamdi, R. Jayavel, Enhanced photocatalytic performance of the graphene-V₂O₅ nanocomposite in the degradation of methylene blue dye under direct sunlight, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 7 (2015) 14905–14911.
44. <http://dokumen.tips/documents/tugas-paper-pengantar-material-teknik-2011.html>.